

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

QUE CURRÍCULO DE LICENCIATURA EM ARTES GUIGNARD CRIARIA HOJE?

Dra. Rachel de Sousa Vianna (UEMG)
Dra. Marilene Oliveira Almeida (UEMG)

RESUMO

Ao comemorar 80 anos, a Escola Guignard celebra o legado de seu fundador e, ao mesmo tempo, se interroga sobre qual formação pode melhor preparar artistas e professores de artes para lidar com os desafios do contexto contemporâneo. Quais ideias de Guignard se mantêm vigorosas e válidas? O que precisaria ser atualizado, transformado, incorporado? Este trabalho foca no curso de Artes Plásticas – Licenciatura, confrontando o Projeto Pedagógico em vigor com as concepções contemporâneas de ensino de artes e com as exigências da legislação brasileira de educação. Com base nesta análise, aponta caminhos para reformular a Licenciatura preservando a identidade da Escola e atendendo as necessidades do contexto contemporâneo.

Palavras-chave: Arte/Educação, Formação de professores, currículo, Escola Guignard.

ABSTRACT

At its 80th anniversary, Guignard School celebrates the legacy of its founder and, at the same time, asks itself what training can best prepare artists and art teachers to deal with the challenges of the contemporary context. Which of Guignard's ideas remain vigorous and valid? What would need to be updated, transformed, incorporated? This work focuses on the Fine Arts course – Degree, comparing the current Pedagogical Project with contemporary conceptions of arts teaching and the requirements of Brazilian education legislation. Based on this analysis, it points out ways to reformulate the Degree, preserving the School's identity and meeting the needs of the contemporary context.

Key-words: Art Education, teacher training, curriculum, Guignard School.

INTRODUÇÃO

Ao comemorar os 80 anos de trajetória da Escola Guignard, torna-se necessário refletir sobre o legado deixado por seu fundador e sobre os desafios para a institucionalização e longevidade do Curso de Belas-Artes que, originalmente, nasceu como um projeto de modernização do pensamento sobre arte na capital mineira, a Belo Horizonte de 1943/1944, alcançando uma certa elite, à época. Conhecer o cenário de lutas pela sobrevivência da Escola Guignard¹ até o processo de incorporação como unidade acadêmica da Universidade do Estado

¹ Em *Memória histórica da Escola Guignard*, de Antônio de Paiva Moura (1993), registram-se as transformações

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

de Minas Gerais (UEMG), com a promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais, em 1989, e de instalação em prédio próprio, no bairro Mangabeiras, onde funciona desde 1994, poderia ser um primeiro movimento de reflexão.

Interessa saber, em que medida esse projeto reverberou em outras esferas sociais, e como Guignard conceberia um curso de formação de professores em artes plásticas na contemporaneidade. Assim, mesmo que não tenha sido preocupação de Guignard refletir sobre a docência enquanto campo de formação, este artigo propõe um exercício de interrogar sobre qual currículo pode melhor preparar os estudantes para lidar com os desafios do contexto contemporâneo de atuação profissional em arte. Interessa dar a conhecer o Guignard professor: como sua intenção pedagógica contribuiria para solucionar as dificuldades de estudantes em arte na atualidade? Quais ideias de Guignard se mantêm vigorosas e válidas para colaborar com a formação de um público de artistas que tem a necessidade e/ou o desejo de atuar como agentes transformadores pela docência? O que precisaria ser atualizado, transformado, incorporado no currículo atual?

Com foco no Projeto Pedagógico do Curso de Artes Plásticas - Licenciatura vigente, estudado pela equipe de professoras e estudantes atuantes no Núcleo Docente Estruturante - NDE desde 2021 sob os pontos de vista das concepções contemporâneas e exigências das diretrizes legais para a formação em artes visuais e da docência, pretende-se analisar o currículo que temos e apontar caminhos possíveis para o currículo que queremos. Um cuidado necessário e paradoxal é preservar a identidade da Escola e atender as necessidades que, muitas vezes, escapam aos domínios individuais e da comunidade acadêmica diversa que a compõem: gestores e servidores administrativos, professores e estudantes que, uma vez egressos, poderão formar novos públicos conhecedores de arte e até futuros professores que à Guignard retornarão.

GUIGNARD ARTISTA PROFESSOR

Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), artista (desenhista, pintor) e professor brasileiro, teve formação em artes na Europa, onde residiu desde a infância com a família. Sua condição de

dos nomes da instituição e os conflitos que envolveram as várias alternâncias de seu *status* administrativo e pedagógicos.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

menino e adulto com deficiência física, nascido com fissura labiopalatal², certamente o habilitou a apostar na humanização da arte e de seu ensino, e a cativar um profundo respeito pela identidade estética de seus alunos. Somado a sua trajetória pessoal, Guignard formou-se no contexto de eclosão das grandes guerras mundiais, da expansão das tendências artísticas modernistas e de várias experiências pedagógicas destinadas a reformular a educação tradicional.

A ideia de uma educação científicista, com ênfase na observação dos fenômenos biopsicossociais de desenvolvimento da inteligência e na experimentação dos métodos de ensino, passou a circular e a ser reapropriada pelos sistemas educacionais no Brasil e em outros países (Perdigão, 2020; Almeida, 2023). A Educação Nova, ou a Revolução Copernicana na educação com foco na aprendizagem ativa, tinha como premissa preparar os ambientes para despertar o interesse ou a problematização para o aprender (Claparede, 1954 *apud* Campos, 2012). Formar-se nessa ambiência, provavelmente, estimulou Guignard a valorizar a natureza e a integrá-la às aulas de desenho de observação no Parque Municipal de Belo Horizonte. E a adotar metodologias apropriadas para demonstrar aos estudantes de arte como a abstrair a forma e captar o movimento do objeto a ser representado, a criar traços genuínos e expressivos.

Pode-se supor que se Guignard levava em consideração compreender as habilidades de cada aprendiz para o desenho e a pintura, provavelmente, levaria essa concepção para um curso de formação de professores de arte. Na perspectiva de aprofundar brevemente esse ponto de discussão, serão apresentados alguns exercícios de mapeamento das disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas que compõem a matriz curricular do Curso de Artes Plásticas³ para reflexão sobre possíveis reformulações, conforme as diretrizes legais⁴ atuais para os campos específicos das artes visuais, das licenciaturas e da educação básica.

² Por ter nascido com fissura labiopalatal, que significa nascer sem lábio e céu da boca, Guignard passou por várias intervenções cirúrgicas desde a infância (Perdigão, 2020).

³ Para maiores informações sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Artes Plásticas - Licenciatura atual, consultar o documento no site da instituição: <https://uemg.br/courses3/course/artes-plasticas-licenciatura>.

⁴ A legislação que regulamenta o curso de artes visuais em nível de graduação é Resolução CNE/CP nº 4, de 29 de maio de 2024 e a formação em licenciaturas, a Resolução CNE/CES nº 1, de 16 de janeiro de 2009. O ensino das artes (Dança, Música, Teatro e Artes visuais) na educação básica é regida pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

O CURRÍCULO DO CURSO DE ARTES PLÁSTICAS - LICENCIATURA

O Projeto Pedagógico do Curso de Artes Plásticas – Licenciatura determina como um dos objetivos do curso capacitar o aluno para “refletir sobre a própria formação profissional pela análise, questionamento e atualização permanente da sua prática docente” (PPC/UEMG, 2022, p. 58). Essa preocupação aparece consubstanciada na proposta para os Laboratórios de Licenciatura, conjunto formado por sete disciplinas obrigatórias que têm como propósito “debater sobre teoria e prática. Conceber, questionar e repensar o planejamento. Conduzir pesquisas sistemáticas sobre arte e seu ensino” (PPC/UEMG, *op.cit.*, p. 65). Também está presente nas recomendações para o Trabalho de Conclusão de Curso, que deve “abordar a formação na docência, a questão autobiográfica e o processo criativo no trabalho plástico” (PPC/UEMG, *op.cit.*, p. 83).

Essa ênfase no desenvolvimento da capacidade de reflexão pedagógica se alinha com a concepção de *práxis* educativa de Paulo Freire (2013), que defende superar a dicotomia entre teoria e prática para promover uma educação libertadora, comprometida com a transformação da realidade e do ser humano. Para Miguel Arroyo (2013, p. 13), a dimensão política da educação aparece, sobretudo, no currículo, que considera “o território mais cercado, mais normatizado e, também, mais politizado, inovado e ressignificado”. Central para qualquer empreendimento educacional, o currículo pode ser definido como um programa de formação que define não só os tipos de conhecimentos a serem ensinados, como também a forma e o tipo de organização desses conhecimentos (Martins, 2023). Estudiosos discutem o currículo em termos de diferentes categorias (Mendes, 2024).

Elliot Eisner (2002), por exemplo, contrapõe o currículo *in vitro* com o currículo *in vivo*. O primeiro consiste nos planos elaborados para direcionar o que será ensinado, compreendendo desde anotações de uma professora em preparação para suas aulas até materiais didáticos sofisticados. O segundo consiste nas atividades realmente desenvolvidas em sala de aula. Para o estudioso estadunidense, como cada contexto tem suas especificidades, é sempre necessário fazer ajustes, e uma característica do bom professor é exatamente ser capaz de realizar adaptações para tornar o material didático efetivo. Eisner também distingue entre o currículo explícito, o oculto e

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

o nulo. O explícito corresponde ao programa formal de uma instituição, que define quais são as disciplinas ministradas e, por conseguinte, determina contratações de professores e avaliações dos alunos, entre outras questões. O currículo oculto diz respeito à cultura da escola, envolvendo hierarquias, práticas sociais, normas implícitas, mensagens ocultas. Para Eisner, a nomenclatura soa equivocada, uma vez que os alunos parecem entender muito bem essas mensagens sub-reptícias, adaptando-se de acordo. Por fim, o currículo nulo representa o conteúdo que não foi incluído no currículo e, portanto, não está ao alcance dos alunos.

O currículo formal, portanto, não dá conta de tudo o que acontece em uma escola. Mesmo assim, seu exame abre possibilidades para compreender melhor a dinâmica da instituição e em que medida ela se alinha ou não ao tipo de cidadão e de profissional que cada professor deseja formar ou que cada estudante gostaria de se tornar. Nesse sentido, tomamos como objeto de análise o Projeto Pedagógico do Curso Artes Plásticas – Licenciatura da Escola Guignard para perguntar: que visões do ensino de artes estão contempladas no documento? Qual o perfil do egresso se propõe formar? Em que medida o currículo proposto é coerente com seus objetivos e finalidade?

“Em relação ao perfil desejado, o curso de Licenciatura em Artes Plásticas, da Escola Guignard/UEMG deve formar **profissionais habilitados para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Plásticas**”, afirma o documento (PPC/UEMG, *op.cit.*, p. 54, destaque original). Algumas páginas adiante, essa posição é reiterada. “A finalidade desse curso é formar o Licenciado em Artes Plásticas, com conhecimento específico e fundamentado para a **produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Plásticas** na escola de educação básica” ((PPC/UEMG, *op.cit.*, p. 58, destaque nosso). Anteriormente, no texto há registros de outras possibilidades para o egresso. “Sua área de atuação é a escola de educação básica, podendo também atuar em galerias de artes, museus, centros culturais, ONGs e projetos sociais” (PPC/UEMG, *op.cit.*, p. 9).

Ao discutir as bases teórico-metodológicas e filosóficas escolhidas para sustentar a construção da formação de professores, o Projeto Pedagógico interroga: “A formação do artista é suficiente para sustentar a trajetória do professor de arte? Ela responde às exigências deste

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

campo de atuação tão específico que é a instituição escolar?” (PPC/UEMG *op.cit.*, p. 61). Mais à frente, reafirma a crença em uma formação focada na produção artística. “Como tônica, a proposta de formação da Escola Guignard sempre foi concentrar esforços para instrumentalizar os alunos em uma práxis artística” (PPC/UEMG, *op.cit.*, p. 62). Examinamos, a seguir, quais tipos de conhecimentos o currículo prioriza e como organiza as disciplinas para atender o perfil do egresso e a finalidade expressa no Projeto Pedagógico do Curso.

Uma leitura atenta das disciplinas obrigatórias da Licenciatura na Escola Guignard indica pontos para reflexão. O Quadro 1 classifica todas as disciplinas do curso em três categorias: teóricas de arte, ateliê e psicopedagógicas (não foram incluídos nesse rol os componentes curriculares obrigatórios, que compreendem as Atividades de Extensão - AEx, as Atividades Acadêmico-Científicas-Culturais – AACC, as Práticas de Formação Docente – PFD e os Estágios Obrigatórios). Conforme se pode observar, o número de créditos dedicados às disciplinas de ateliê representa quase a metade do total do curso, enquanto o restante está dividido de forma equilibrada entre as disciplinas teóricas de artes e as psicopedagógicas, com ligeira vantagem para as últimas.

Essa distribuição dos créditos significa que, embora possa haver dúvidas sobre a ênfase na produção de arte ser ou não adequada para preparar um professor de arte para atuar na educação básica, o currículo aposta nesta direção. Também chama atenção, na listagem das disciplinas teóricas, a ausência da crítica de arte, embora essa seja uma área de formação apontada no perfil do egresso e na finalidade do curso. Pode-se argumentar que o currículo prevê a oferta de optativas de crítica, como também de outras 24 disciplinas teóricas de arte. No entanto, apesar do cardápio amplo e da oferta regular de teóricas optativas, na prática, o que se observa é que a maioria dos estudantes de licenciatura conclui o curso sem uma base consistente de crítica, história, filosofia e curadoria de arte. Vários fatores concorrem para esse resultado. Um ponto importante diz respeito à ausência de integração entre as disciplinas teóricas de arte, já que não está previsto qualquer sentido de continuidade ou conexão entre elas. Outro motivo diz respeito às enormes exigências em torno dos componentes curriculares obrigatórios, que não deixam muito espaço para os estudantes se dedicarem a uma formação complementar. Tão

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMGCONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

importante quanto essa questão prática é a força do currículo oculto: é perceptível na comunidade acadêmica da Escola Guignard o entendimento das disciplinas teóricas como um fardo a ser carregado no menor peso exigido.

Quadro 1: As disciplinas obrigatórias do Curso de Artes Plásticas -Licenciatura.

P	Teóricas – Arte	Cr	Ateliê	Cr	Psicopedagógicas	Cr
1	História da arte - Brasil	4	Desenho de objeto	4	Laboratório licenciatura A	2
			Desenho de paisagem	4	Fundamentos ensino arte I	2
			Processos expressivos	4		
2	Estudo da forma	4	Desenho da figura humana	4	Laboratório licenciatura B	2
	História da arte	4	Expressão Bi-Tri	4	Fundamentos ensino arte II	2
3	Optativa teoria	4	Modelagem	4	Laboratório licenciatura C	2
			Opt. Ateliê – Introdução	4	Didática	2
			Opt. Ateliê – Introdução	4		
4	Optativa teoria	4	Opt. Ateliê - Introdução	4	Laboratório licenciatura D	2
			Opt. Ateliê - Introdução	4	Didática do ensino de arte	2
			Desenho	4		
5	Filosofia da arte	4	Opt. Ateliê – Intermediário	4	Edu. relações étnico-raciais	2
			Opt. Ateliê – Intermediário	4	Psicologia da educação	4
					Laboratório ensino infantil	2
6	Antropologia	4	Opt. Ateliê – Intermediário	4	Lab. ensino fundamental	2
			Opt. Ateliê – Intermediário	4	Libras	2
					Met. pesquisa ensino arte	2
					Política educacional	2
7	Arte na Atualidade A	4	Opt. Ateliê – Habilitação I	8	Laboratório TCC – I	4
					Laboratório ensino médio	2
					Cultura Afro-Brasileira	2
8	Arte na Atualidade B	4	Opt. Ateliê Habilitação II	8	Laboratório TCC - II	4
	Eletiva	4				
	Total de créditos	40	Total de créditos	76	Total de créditos	44
	% em relação ao total	25	% em relação ao total	47,5	% em relação ao total	27,5

Fonte: PPC/UEMG, 2022.

A hierarquia entre a formação prática em arte e a preparação para a docência aparece na comparação dos créditos e do tempo reservado para a pesquisa autoral do estudante. Para habilitar em uma linguagem artística, o estudante precisa cumprir 24 créditos em uma linguagem específica – pintura, desenho, gravura etc. – em uma sequência clara de disciplinas (Introdução, Intermediário, Habilitação I e Habilitação II) distribuídas ao longo de quatro semestres. Já para o Trabalho de Conclusão de Curso voltado para a docência, as duas disciplinas obrigatórias (Laboratório de TCC I e II) são cumpridas em dois semestres e somam 8 créditos, conforme

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

demonstrado no Quadro 1.

Além das incongruências apontadas nesta breve análise da matriz curricular, outro ponto de preocupação das discussões e estudo desenvolvidos pela equipe do NDE são compreender a que legislações estamos submetidos. Como conciliar obrigаторiedades legais com um currículo que seja capaz de oferecer processos de formação significativos?

Nesse sentido, propomos focalizar a recém publicada Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE, nº 4, de 2024, que determina novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica. A norma atualiza as Diretrizes de 2019 e 2015, estabelecendo o mínimo de 3.200 horas de carga horária para os currículos de licenciatura, em, pelo menos, quatro anos de duração. A distribuição da carga horária dos cursos determinada pela legislação mencionada é a seguinte:

Núcleo I - Estudos de Formação Geral (EFG): com 880 horas, abrange os conhecimentos comuns a todas as licenciaturas relativos ao fenômeno educativo nas escolas.

Núcleo II - Aprendizagem e Aprofundamento dos Conteúdos Específicos (AACE) das áreas de atuação profissional: compreende 1.600 horas para formação em conhecimentos específicos das áreas de atuação profissional.

Núcleo III - Atividades Acadêmicas de Extensão (AAE): com 320 horas a serem realizadas na forma de práticas vinculadas aos componentes curriculares, envolvendo ações de extensão nas instituições de educação básica, com orientação, acompanhamento e avaliação de um professor formador da Instituição de Ensino Superior (IES).

Núcleo IV - Estágio Curricular Supervisionado (ECS) – com 400 horas, a formação deve se dar em instituição de educação básica com objetivo de atuar diretamente na formação do licenciando, integrando o currículo acadêmico e o espaço de atuação profissional do futuro professor.

Para os objetivos de deste artigo, destacaremos a relação créditos⁵/carga horária do curso de Artes Plásticas Licenciatura atual e a exigência determinada para os Núcleos I e II pela nova regulamentação, conforme demonstrado no Quadro 2.

⁵ O crédito é a unidade básica de duração das disciplinas acadêmicas, sendo cada 1 crédito equivalente a 15 horas.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMGCONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Quadro 2: Comparação entre os créditos/cargas horárias das disciplinas obrigatórias do Curso de Artes Plásticas Licenciatura vigente e a exigida pela Resolução CNE/04/2024 nos Núcleos I e II.

Núcleo II = AACE				Núcleo I = EFG		
	Teóricas de arte	Cr	Disciplinas de Ateliê	Cr	Teóricas Psicopedagógicas	Cr
	História da arte no Brasil	4	Desenho de objeto	4	Antropologia	4
	Estudo da forma	4	Desenho de paisagem	4	Cultura Afro-Brasileira	2
	História da arte	4	Processos expressivos	4	Lab. licenciatura A	2
	Optativa teoria	4	Desenho da figura humana	4	Didática	2
	Optativa teoria	4	Expressão Bi-Tri	4	Lab. licenciatura D	2
	Filosofia da arte	4	Modelagem	4	Edu.R. étnico-raciais	2
	Arte na atualidade A	4	Opt. Ateliê – Introdução	4	Psicologia da educação	4
	Arte na atualidade	4	Opt. Ateliê – Introdução	4	Lab. Educação infantil	2
	créditos (teóricas de arte)	32	Opt. Ateliê – Intermediário	4	Lab. E. fundamental	2
Pe da gó gic as de art e	Fundamento ensino Arte I	2	Opt. Ateliê – Intermediário	4	Libras	2
	Fundamento ensino Arte II	2	Opt. Ateliê – Intermediário	4	Políticas educacionais	2
	Laboratório licenciatura B	2	Opt. Ateliê – Intermediário	4	Lab. ensino médio	2
	Laboratório licenciatura C	2	Opt. Ateliê – Habilitação I	8	Eletiva	4
	Didática do ensino de arte	2	Opt. Ateliê – Habilitação II	8		
	Met. pesquisa ensino arte	2	créditos (ateliê)	76		
	Laboratório TCC I	4				
	Laboratório TCC II	4				
créditos (pedagógicas de arte)	20					
Total de créditos do currículo atual				128	Total de créditos do currículo atual	32
Total de créditos na legislação				107	Total de créditos na legislação	59

Fonte: PPC/UEMG, 2022.

Observa-se a soma resultante de 128 créditos para o conjunto das disciplinas teóricas de arte, pedagógicas de arte e de ateliês do currículo atual, alocadas nos Núcleos I e II da Resolução CNE/04/2024. O mínimo exigido pela nova legislação seria 107 créditos. Em contrapartida, o total de carga horária dispensada às disciplinas teóricas psicopedagógicas, ou seja, consideradas no Núcleo I da Resolução CNE/04/2024, somam apenas 32 créditos, sendo necessário atingir um total de 59 créditos, pelo menos, para cumprir a nova determinação legal para formação de professores.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Consideram-se as análises e questionamentos brevemente discutidos neste artigo um dos muitos exercícios necessários para garantir que possamos olhar para o currículo que temos e apontar as possibilidades de alcançar o currículo que queremos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossos estudos têm demonstrado que o foco nas disciplinas de ateliê corresponde a uma visão modernista do ensino da arte que vigorou com força nos anos de criação da Escola Guignard. Conforme apontado anteriormente, Guignard participou ativamente do processo de renovação do ensino de artes da sua época, adotando uma abordagem que valorizava a autoexpressão criativa. No Brasil, o movimento das Escolinhas de Arte e os ateliês de criação livre promovidos pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro estão entre os protagonistas dessa transformação. Oitenta anos depois, muita coisa mudou no campo do ensino de artes.

Pode-se dizer que existe um consenso entre os principais pesquisadores da área a respeito da importância de explorar outras dimensões para além do fazer artístico. Refletindo sobre as mudanças no conceito e na prática da arte/educação, Ana Mae Barbosa (2007) elenca sete diretrizes: 1) maior compromisso com a cultura e a história; 2) ênfase na interrelação entre o fazer, a leitura da obra de arte e a contextualização histórica, social, antropológica e estética das obras; 3) aspiração em influir positivamente no desenvolvimento cultural dos estudantes; 4) ampliação do conceito de criatividade; 5) necessidade de alfabetização cultural; 6) compromisso com a diversidade cultural; e 7) reconhecimento da importância da arte para a formação profissional.

A proposta de contemplar outras esferas no ensino de artes está regulamentada no Brasil desde fins da década de 1990, quando foram lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN em Arte (Brasil, 1997, 1998, 2000). Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular apontou uma estrutura para o ensino de artes em torno de seis dimensões: criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão (Brasil, 2018). Para além dos documentos oficiais, a ampla maioria dos professores brasileiros de arte conhece a “Abordagem Triangular” de Ana Mae Barbosa (2022), que propõe a integração entre criação, leitura e contextualização da arte.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Apesar da abrangência dessas propostas, há fortes indícios de que o ensino de artes continua focado, quase que exclusivamente, nas atividades de ateliê, conforme observado no currículo analisado. Um dos obstáculos para implementar uma visão contemporânea do ensino de artes na educação básica reside justamente nas formações oferecidas pelos cursos de licenciatura (Vianna, Rezende, 2016).

Uma das atribuições do NDE é colaborar com o Colegiado de Curso e gestão da Escola Guignard refletir sobre os caminhos possíveis de integração entre uma formação especializada em artes plásticas com visões ampliadas para o campo de trabalho em arte e educação. Uma diretriz possível talvez seja congregar, de forma interdisciplinar, uma estrutura curricular rizomática, que entrelace o campo da arte com temas transversais, tais como: ecologia, meio-ambiente, sustentabilidade, direitos humanos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, igualdade de gênero, identidade, cultura, cultura visual, relações entre arte, ciência e tecnologia, tempo e espaço, relação com a cidade, educação e inclusão da diversidade (social, de gênero, racial e étnica, neurológicas, deficiências, transtornos etc.), gestão, ética, política, campo de trabalho etc. Como não cabe tudo em um currículo, o convite à discussão segue aberto!

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Marilene Oliveira. *Louise Artus-Perrelet e o ensino de arte: entre o modernismo e a educação estética para professores primários*. Belo Horizonte: UFMG/FaE, 2023. Disponível em: <https://livrosabertos.fae.ufmg.br/index.php/produto/louise-artus-perrelet-e-o-ensino-de-arte-entre-o-modernismo-e-a-educacao-estetica-para-professores-primarios/>. Acesso em 29 out. 2024.
- ARROYO, Miguel Gonzáles. *Currículo, território em disputa*. Petrópolis, RJ, Vozes, 2013.
- BARBOSA, Ana Mae. As mutações do conceito e da prática. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). *Inquietações e mudanças no ensino da arte*. São Paulo: Cortez, 2007, p. 13-25.
- BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte*. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.
- BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte (5ª a 8ª séries)*. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.
- BRASIL. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio*. Brasília, DF: MEC; Secretaria de Educação Básica, 2000.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
- BRASIL, Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. *Resolução CNE/CP nº 4, de 29 de maio de 2024*. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-4-de-29-de-maio-de-2024-563084558>. Acesso em 29 out. 2024.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

- EISNER, Elliot W. *The arts and the creation of mind*. New Haven & London: University Press, 2002.
- CAMPOS, Regina Helena de Freitas. *Helena Antipoff (1892-1974): uma biografia intelectual*. Rio de Janeiro: Fundação Miguel de Cervantes/Biblioteca Nacional, 2012. (Coleção Memória do Saber CNPq).
- CLAPARÈDE, Édouard. *A Educação Funcional*. Tradução e notas de J. B. Damasco Penna. 4. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1954. (Atualidades Pedagógicas).
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 54. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
- MARTINS, Margarida Helena Carmuça. *BNCC, cadê a arte?* Curitiba: Appris, 2022.
- MENDES, Rodrigo K. *Integração ou polivalência? Um estudo sobre a inserção das Artes Integradas no currículo da Rede Municipal de Contagem – MG*. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2024.
- MOURA, Antônio de Paiva. *Memória histórica da Escola Guignard*. Belo Horizonte: Usina de Livros, 1993. Disponível em: https://www.academia.edu/4360057/Memoria_historica_da_Escola_Guignard. Acesso em 29 out. 2024.
- PERDIGÃO, João. *Balões, vida e tempo de Guignard: novos caminhos para as artes em Minas e no Brasil*. 1º ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
- PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO de Artes Plásticas Licenciatura. Escola Guignard, Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG: Belo Horizonte, 2022.
- VIANNA, Rachel S.; REZENDE, Rachel J. E. Mediação em artes visuais no contexto escolar: um estudo de caso e uma proposta de formação para professores de arte. *Educação em Foco*, ano 19, n. 29, set/dez. 2016, p. 61-82.

Como citar este texto:

VIANNA, Rachel S.; ALMEIDA, Marilene O. Que Currículo de Licenciatura em Artes Guignard Criaria Hoje?. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.